
MECANOBIOLOGÍA Y EL FUTURO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

Castillo Merino Klever Isaac, * Ojeda Díaz Carlos Jahel. *

Resumen

La mecanobiología es el campo de estudio que abre las puertas a una perspectiva de examinar cómo las fuerzas interactúan con las partes biológicas del cuerpo a nivel celular, tejido y tisular. Además, permite el conocimiento para el desarrollo de nuevos dispositivos médicos, tratamientos de enfermedades e investigaciones en la ciencia de los biomateriales. Para entender la mecanobiología se debe comprender primero la mecanotransducción, proceso de recepción e interpretación de fuerzas mecánicas provenientes del exterior que viajan a través del cuerpo.

Palabras clave: Mecanobiología, Mecanotransducción, Dispositivos Médicos, Mecanobiología Computacional

Abstract

Mechanobiology is a new field of study that opens the doors to a new perspective of studying how forces interact with biological parts of the body at the cellular, tissue and organ levels. In addition, it allows knowledge for the development of new medical devices, disease treatments and research in biomaterials science. To understand mechanobiology, one must first understand mechanotransduction, which is the process of receiving and interpreting mechanical forces from outside that travel through the body.

Keywords: Mechanobiology, Mechanotransduction, Medical Devices, Computational Mechanobiology

* Programa académico de Ingeniería Mecánico – Eléctrica, Grupo de investigación en Mecanobiología, Universidad de Piura, Piura

GLOSARIO

- **Adaptación:** Acción y efecto de adaptar o adaptarse. Proceso fisiológico, rasgo morfológico o modo de comportamiento de un organismo que ha evolucionado en el tiempo mediante la selección natural.
- **Auxético:** En biología se aplica este adjetivo al crecimiento de los organismos pluricelulares.
- **Biocompatible:** Capacidad de un material para actuar con una respuesta adecuada al medio biológico en el cual son utilizados.
- **Biología:** Ciencia que estudia todo lo relacionado a la vida y lo orgánico.
- **Biomecánica:** Ciencia de la rama de la bioingeniería encargada del estudio, análisis y descripción del movimiento del cuerpo, además de examinar las fuerzas en función de la estructura biológica y los efectos producidos por esas fuerzas.
- **Célula:** Componente básico de todos los seres vivos.
- **Citoplasma:** Parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la membrana exterior.
- **Fuerza:** Fenómeno que modifica el movimiento de un cuerpo o bien lo deforma.
- **Genoma:** Secuencia total de ADN que posee un organismo en particular
- **Inerte:** Que carece de vida
- **Osteoconducción:** Proceso por el cual el material provee un ambiente, estructura o material físico apropiado para la aposición de hueso nuevo.
- **Regeneración:** Proceso por el que se recupera la estructura y la función de órganos o partes del cuerpo dañados.

INTRODUCCIÓN

Vivimos en un cuerpo que se rige bajo estrictas y asombrosas leyes de la naturaleza que nos acompañan durante toda la vida. El ser humano biológicamente es común a los demás seres vivos; sin embargo, encierra en sí mismo un aspecto misterioso y trascendente que lo distingue.

En la naturaleza se observa que los seres vivos cuentan con una capacidad de regeneración o curación, facultades diferentes para cada especie. Por ejemplo, si a un ser humano se le amputa una extremidad no podrá regenerarla en su totalidad como lo haría una estrella de mar o una lagartija, animales cuya capacidad de sanación les permite recuperar el miembro completamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la capacidad de regeneración de una estrella de mar y la de un ser humano a nivel celular que le permite tener esta capacidad regenerativa?, ¿en qué se diferencia la configuración celular o qué distinción existe entre estas células y sus propiedades? En esta investigación no se busca aclarar estas interrogantes, pero sí incentivar al lector a investigar y profundizar en esos temas.

La mayor parte de nuestros tejidos tienen capacidades regenerativas, aunque esta es limitada. Para ello, la medicina regenerativa busca restaurar la funcionalidad de tejidos y órganos dañados en su parcialidad o totalidad.

La capacidad regenerativa entre dos especies distintas se puede abarcar desde otro enfoque; por ejemplo, si se visualiza al ser humano como una especie compuesta de varios niveles: celular, molecular y tisular. Cada nivel está conformado por diferentes partes que presentan propiedades distintas. A nivel tisular se puede comparar el hígado con el cerebro; el hígado es capaz de regenerarse mientras que el cerebro carece de esta propiedad; sin embargo, ambos pertenecen al mismo nivel. Entonces, esta diferencia de regeneración también se presencia dentro del ser humano, por ende, profundizando más se llega a la célula, unidad base de todo lo que conforma a un ser vivo.

La célula como unidad puede cambiar y llegar a adquirir diferentes propiedades para posteriormente agruparse formando tejidos y órganos con diferentes características donde conceptualmente son iguales, pero diferentes en sentido mecánico, químico y físico. Por ello, aparece el campo de estudio: mecanobiología, un campo especializado para el estudio de las células y la matriz extracelular que sirve como base a la biomecánica donde se estudian los tejidos y órganos.

Ilustración 1. Castillo Merino, K. (2023). Mecanobiología y Biomecánica. MECANOBIOLÓGÍA Y EL FUTURO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS.

MECANOBIOLÓGÍA

La mecanobiología es el campo de estudio que permite explorar la influencia de las fuerzas sobre la célula y el comportamiento que adopta, es decir, la forma en como la célula responde frente a diferentes tipos de estímulos mecánicos.

Uno de los tópicos más importante para llegar a la comprensión de la mecanobiología es la mecanotransducción.

MECANOTRANSDUCCIÓN

La mecanotransducción es el proceso de recepción e interpretación de fuerzas mecánicas provenientes del medio en señales bioquímicas que producen una respuesta de adaptación celular al medio o bien, llegan hasta expresiones génicas, lo cual depende de las características de la fuerza. La teoría mecanobiológica del desarrollo de dispositivos médicos (Lustig et al., 2021); biomateriales activos para la mecanobiología (Özkale et al., 2021); migración de células cancerígenas y la activación de genes implicados en el cáncer (Elosegui-Artola et al., 2017); desarrollo en la ingeniería de tejidos (Kim et al., 2021); desarrollo de modelos computacionales (Parra & Tovar, s. f.) son ejemplos donde entender este mecanismo y conocerlo a fondo ayudará a la mejora en los tratamientos en cada caso particular e investigación en el campo mencionado.

Ilustración 2. Lambis Anaya, L. (2020). La matriz extracelular: una red dinámica implicada en la regulación de las células madre. Revista Ciencias Biomédicas, 6(2), 333-339. <https://doi.org/10.32997/rcb-2015-2961>

Se ha determinado que la mecanotransducción consiste en una serie de eventos consecutivos que inician con un estímulo mecánico en la superficie celular, se distorsiona, se disipa al citoplasma y se propaga hasta el núcleo. Así, la fuerza pasa a través de la célula y actúa sobre los elementos celulares y sus interconexiones, es decir, funciona como un circuito donde se va activando y apagando la actividad celular que de forma integrada, única y rápida permiten que la célula responda a estos estímulos físicos en un momento y condición específica (Cross et al., 2011).

El citoesqueleto es la estructura celular fundamental para percibir, transmitir y emitir una respuesta a los estímulos mecánicos; además mantiene la integridad tisular debido al balance de fuerzas en la matriz extracelular (MEC). La importancia en el estudio de la dinámica del citoesqueleto y las fuerzas que influyen en el fenómeno de mecanotransducción repercute en el entendimiento y tratamiento de diversos procesos en áreas como: biología celular, ingeniería tisular, ingeniería de biomateriales, desarrollo de procesos cancerosos, biología de patógenos e interacción con sus hospederos (Cross et al., 2011).

Uno de los objetivos de esta investigación es presentar el estado de arte de la mecanobiología, se citan diferentes publicaciones actuales con el fin de presentar una vista más general acerca de la mecanobiología desde sus inicios hasta la actualidad y sus potenciales desarrollos.

Mecanobiología Computacional

La mecanobiología computacional modela los procesos de respuesta celular y tisular ante cargas y estímulos externos (Parra & Tovar, s. f.). El modelado matemático está basado en reglas, muchas de ellas empíricas, hechas bajo la metodología de prueba y error; sin embargo, han ido evolucionando a lo largo de los años con la implementación de nuevos modelos matemáticos, programas más potentes y dispositivos capaces de procesar una gran cantidad de datos y variables.

Las ecuaciones presentes en las técnicas matemáticas para la modelización mecánica y señalización para mecanobiología celular se encuentra enfocada en la célula animal compuesta por biopolímeros blandos que son tratados para posteriormente estudiarlos (Rajagopal et al., 2018).

Toda la teoría se encuentra basada en los principios de conservación de masa, momento lineal y momento angular tal como las siguientes ecuaciones:

$$\int_V \rho_0 dV_0 = \int_V \rho dV,$$

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho v_k dV = \frac{d}{dt} \int_S \tau_k dS + \frac{d}{dt} \int_V \rho b_k dV,$$

$$\frac{d}{dt} \int_V \epsilon_{ijk} x_j \rho v_k dV = \frac{d}{dt} \int_S \epsilon_{ijk} x_j \tau_k dS + \frac{d}{dt} \int_V \epsilon_{ijk} x_j \rho b_k dV,$$

Donde ρ_0 y ρ representa la densidad de masa en geometría no deformada y deformada respectivamente; V_0 representa el volumen del material en geometrías no deformadas y deformadas; v_k representa la componente de velocidad del cuerpo en movimiento, τ_k es la componente vectorial de tensión de tracción, b_k es la componente de la fuerza del cuerpo, y t representa el tiempo. ϵ_{ijk} representa el símbolo de permutación en notación de tensor y x_j representa la distancia de cada partícula en el continuo desde un punto de referencia sobre el cual se calcula el momento angular (Rajagopal et al., 2018).

Estas ecuaciones abarcan conceptos de mecánica dinámica; sin embargo, también se puede estudiar desde la perspectiva de resistencia de materiales, dado que estos dos enfoques agrupan la dinámica celular y sus propiedades mecánicas.

Dispositivos Médicos

Entre los diferentes avances en prótesis que han ido surgiendo, los *scaffolds* auxéticos presentan una nueva perspectiva para el futuro de las prótesis puesto que son fabricados mediante impresión 3D y utilizados para la estimulación mecánica de células (Sierra, s. f.) siendo este el actual enfoque que se les da a las prótesis, pasar de una inerte a una que posea un comportamiento dinámico interactuando y estimulando las células dañadas para que puedan volver a crecer, es decir, acelerar la regeneración de nuevos tejidos. Sin embargo, esta propuesta sigue siendo todo un campo de investigación dada la complejidad de su fabricación. Ante las nuevas propuestas e ideas que surgen para el desarrollo de “*Smart biodevices*” se debe primero tener su complejidad, por ello, resulta muy interesante el conocimiento de la siguiente línea de tiempo:

Ilustración 3. Bioengineered complexity vs time. Adaptado de UDEP Hoy, por Ojeda C., 2022. Obtenido de <https://www.udep.edu.pe/hoy/2022/04/biomecanica-y-bioingenieria-+-en-peru/>.

Donde se puede apreciar la complejidad de bioingeniería con respecto al tiempo resultando importante por los siguientes aspectos: Permite tener conocimiento sobre la complejidad del proyecto, el tiempo que se lleva desarrollando ese nivel, algunos de los factores que involucran cada nivel.

La complejidad de bioingeniería se divide en los siguientes cuatro niveles:

- a) **Bio-pasivo**
En este nivel de complejidad de bioingeniería se desarrollan las primeras prótesis realizadas por el hombre definiendo a estas como un elemento artificial dotado de cierta autonomía e inteligencia capaz de realizar una función de una parte faltante del cuerpo (Zambudio Periago, 2009). Desde prótesis que datan de 2000 a.C. como una extensión del miembro superior encontrada en una momia egipcia (Zambudio Periago, 2009) hasta las prótesis más recientes no invasivas, es decir, dispositivos médicos que se encuentran en el exterior del cuerpo que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Características como la mencionada definen el nivel bio-pasivo, prótesis que interactúan con el cuerpo desde el exterior con sistemas biomecánicos y biocompatibles inertes; sin embargo, con el paso del tiempo ya han comenzado a interactuar desde el interior. Por ejemplo, el desarrollo de biomateriales para *stents* (Jeevandara, s. f.) o mallas extensibles que se utilizan para abrir arterias, venas u otros conductos de cuerpo que han sido previamente obstruidos o prótesis de fémur siendo este último ejemplo el que más ha evolucionado y cambiado de nivel, es decir, su evolución radica en la complejidad que se emplee para diseñarlo, fabricarlo y estudiarlo.
- b) **Bio-activo**
En este nivel la complejidad de bioingeniería ya comienza a interactuar con el sistema interno mediante sensores pasivos y estructuras biocompatibles activas. Un ejemplo de este nivel son los *scaffolds* que permiten y estimulan el crecimiento de tejidos alrededor suyo.
- c) **Bio-reactivo**
En este nivel la complejidad de bioingeniería se relaciona con sensores activos quienes se comunican con la célula, es decir, emiten sus propias señales; biomateriales inteligentes que responden a estímulos y control mecanobiológico. Un ejemplo de este nivel es el bio-recubrimiento multifuncional "HA-ZrO₂-nAg (EN)" depositado mediante proyección térmica por plasma (Gomez Batres, s. f.) que busca un mejor desempeño tanto en propiedades mecánicas como en respuesta celular y afinidad a la osteoconducción para la aplicación como un bio-recubrimiento osteoconductor para vástago de implante de cadera.
- d) **Bio-proactivo**
En este nivel la complejidad de bioingeniería se relaciona con el genoma, dispositivos personalizados, tamizaje telemétrico del genoma y biocompatibilidad bioactiva. En este nivel los avances siguen siendo inciertos. Investigaciones que buscan la conexión entre

las neuronas para crear conexiones entre el cerebro y una máquina (Abrams, 2022). Una de las primeras aplicaciones es tratar la cuadriplejía donde se graba la actividad neuronal, procesa la señal en tiempo real y se envía la información a los dispositivos para que pueda ser interpretada.

De esta forma cada nivel de complejidad de bioingeniería se puede subdividir en varios campos que se especialicen en una parte del cuerpo humano, inclusive en algún problema específico y encontrar diferentes soluciones que puedan ser asequibles en beneficio de la ciencia y la sociedad.

Entonces, queda cuestionarse en qué nivel se encuentra el Perú en sus desarrollos de ingeniería biomédica y el impacto que tiene en la sociedad. Además, seguir profundizando en el aporte de la mecanobiología en otros campos de estudios que la usan como base para su desarrollo. ¿Podrá ser la mecanobiología la base de todos los desarrollos que se han dado en la actualidad en biomecánica, biónica, entre otras ciencias y el estudio de esta debe ser foco de atención predominante si se busca un mayor avance?

CONCLUSIONES

1. La mecanobiología es un campo de estudio que permitirá un mayor conocimiento entre la interacción de fuerzas con partes biológicas del cuerpo; sin embargo, para su comprensión se necesita entender la mecanotransducción como el proceso básico de la célula frente un estímulo para recepcionar, interpretar y emitir una respuesta.
2. La mecanobiología computacional permite el desarrollo de la mecanobiología a una mayor escala, dado que con modelos matemáticos permite simular, predecir resultados basados en prueba y error, entre otras aplicaciones.
3. Los dispositivos médicos son el resultado del estudio de la mecanobiología y su uso computacional, debido a que permite dar una nueva perspectiva llevando nuevas soluciones a los problemas que se presentan en la vida enfocados en la medicina, por ejemplo, prótesis, sensores, bio-recubrimientos, entre otros estudios.

BIBLIOGRAFÍA

1. Abrams, Z. (2022). The Future of Brain-Computer Interfaces. *IEEE Pulse*, 13(6), 21-24. <https://doi.org/10.1109/MPULS.2022.3227806>
2. Cross, R. A., McAinsh, A. D., & Straube, A. (2011). Mechanochemical cell biology. *Seminars in Cell & Developmental Biology*, 22(9), 913-915. <https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2011.10.002>
3. Elosegui-Artola, A., Andreu, I., Beedle, A. E. M., Lezamiz, A., Uroz, M., Kosmalska, A. J., Oriá, R., Kechagia, J. Z., Rico-Lastres, P., Le Roux, A.-L., Shanahan, C. M., Trepát, X., Navajas, D., Garcia-Manyes, S., & Roca-Cusachs, P. (2017). Force Triggers YAP Nuclear Entry by Regulating Transport across Nuclear Pores. *Cell*, 171(6), 1397-1410.e14. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.10.008>

4. Gomez Batres, R. (s. f.). DESARROLLO DE UN BIO-RECUBRIMIENTO MULTIFUNCIONAL “HA-ZrO₂-nAg(EN)” DEPOSITADO MEDIANTE PROYECCIÓN TÉRMICA POR PLASMA.
5. Kim, S., Uroz, M., Bays, J. L., & Chen, C. S. (2021). Harnessing Mechanobiology for Tissue Engineering. *Developmental Cell*, 56(2), 180-191.
<https://doi.org/10.1016/j.devcel.2020.12.017>
6. Özkale, B., Sakar, M. S., & Mooney, D. J. (2021). Active biomaterials for mechanobiology. *Biomaterials*, 267, 120497.
<https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2020.120497>
7. Parra, F. N. L., & Tovar, A. N. (s. f.). Una introducción a la mecanobiología computacional.
8. Rajagopal, V., Holmes, W. R., & Lee, P. V. S. (2018). Computational modeling of single-cell mechanics and cytoskeletal mechanobiology. *WIREs Systems Biology and Medicine*, 10(2).
<https://doi.org/10.1002/wsbm.1407>
9. Sierra, C. M. F. (s. f.). DISEÑO DE SCAFFOLDS AUXÉTICOS FABRICADOS MEDIANTE IMPRESIÓN 3D PARA ESTIMULACIÓN MECÁNICA DE CÉLULAS.
10. Zambudio Periago, Ramón. (2009). Prótesis, ortesis y ayudas técnicas. Elsevier.

TABLA DE IMÁGENES

Ilustración 1. Castillo Merino, K.(2023).Mecanobiología y Biomecánica. MECANOBIOLOGÍA Y EL FUTURO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. 2

Ilustración 2. Lambis Anaya,L.(2020).La matriz extracelular: una red dinámica implicada en la regulación de las células madre. *Revista Ciencias Biomédicas*,6(2), 333-339.
<https://doi.org/10.32997/rcb-2015-2961> 2

Ilustración 3. Bioengineered complexity vs time. Adaptado de UDEP Hoy, por Ojeda C., 2022. Obtenido de <https://www.udep.edu.pe/hoy/2022/04/biomecnica-y-bioingenieria-+++en-peru/>. 3